

EFEKTIVITAS TERAPI MINDFULNESS UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN KONTROL DIRI PADA REMAJA *FATHERLESS*

Ardianti Agustin¹, Fifin Dwi Purwaningtyas², M.Reza Rahmadian³, Vidi Yulianasari⁴

^{1,2,3,4}Universitas Wijaya Putra

Email: ardiantiagustin@uwp.ac.id¹, fifin@uwp.ac.id², m.rezarahmadian@gmail.com³,
vidisari7@gmail.com⁴

ABSTRAK

Fenomena Fatherless saat ini sedang terjadi di Indonesia bahkan di seluruh penjuru dunia. Berdasarkan data dari United Nations Children's Fund (UNICEF) Sekitar 20,9% anak-anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengemukakan bahwa keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak di Indonesia masih rendah, sehingga berdampak pada perkembangan remaja. Dimana masa remaja merupakan masa peralihan yang penuh tantangan dan permasalahan, oleh karena itu kontrol diri remaja perlu ditingkatkan agar dapat menurunkan perilaku negative yang dilakukan oleh remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas terapi mindfulness untuk meningkatkan kemampuan kontrol diri pada remaja fatherless. Instrument dari penelitian ini menggunakan skala kontrol diri dari Tangney, Baumeister, dan Boone (2004). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen dengan one group pretest-posttest design. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, Dalam penelitian ini subyek yang berpartisipasi memiliki ketentuan sebagai berikut: 1) Merupakan Remaja Fatherless; 2) Berusia 14-17 tahun; 3) Berdomisili di kota Surabaya; 4) Bersedia mengikuti proses pemberian Mindfulness Therapy. Dari hasil survey yang telah dilakukan, peneliti menemukan 13 subyek yang memenuhi kriteria tersebut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil uji hipotesis diperoleh skor $z = -3,192$ dengan taraf signifikansi sebesar 0,001, hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan tingkat kontrol diri secara signifikan pada remaja fatherless setelah diberikan intervensi terapi mindfulness.

Kata Kunci: Mindfulness, Remaja, Fatherless.

ABSTRACT

The Fatherless phenomenon was currently occurring in Indonesia and even throughout the world. Based on data from the United Nations Children's Fund (UNICEF), around 20.9% of children in Indonesia grow up without the

presence of a father. The Indonesian Child Protection Commission stated that father involvement in child care in Indonesia was still low, which has an impact on adolescent development. Where adolescence was a transitional period full of challenges and problems, therefore adolescent self-control needs to be improved in order to reduce negative behavior carried out by adolescents. This research aims to determine the effectiveness of mindfulness therapy to improve self-control abilities in fatherless adolescents. The instrument for this research uses the self-control scale from Tangney, Baumeister, and Boone (2004). This research method uses an experimental approach with a one group pretest-posttest design. The sampling technique used in this research used a purposive sampling technique. In this research, the participating subjects had the following conditions: 1) They were fatherless teenagers; 2) Aged 14-17 years; 3) Domiciled in the city of Surabaya; 4) Willing to follow the process of providing Mindfulness Therapy. From the results of the survey that was conducted, researchers found 13 subjects who met these criteria. The data analysis technique used in this research is the Wilcoxon Signed Rank Test. The results of the hypothesis test obtained a score of $z = -3.192$ with a significance level of 0.001, this shows that there was a significant increase in the level of self-control in fatherless adolescents after being given mindfulness therapy intervention.

Keywords: *Mindfulness, Teenagers, Fatherless.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan data dari United Nations Children's Fund (UNICEF) Sekitar 20,9% anak-anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah. Fenomena fatherless saat ini sedang terjadi di Indonesia bahkan di seluruh penjuru dunia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Asy'ari & Ariyanto, 2019) mengemukakan bahwa keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak di Indonesia masih rendah dimana kualitas dan kuantitas waktu ayah dalam berkomunikasi dengan anak hanya sejam perhari. Fatherless merupakan fenomena ketika ayah tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban dan perannya sebagai sosok ayah. Saat ini Indonesia menjadi negara tanpa ayah atau fatherless Country nomer 3 di dunia (Sukardi, 2023).

Keluarga adalah tempat pertama bagi setiap individu yang kelak akan menjadi bekal di kehidupan yang akan datang. Keterlibatan kedua orang tua dalam pengasuhan merupakan salah satu yang paling penting dalam menghasilkan suatu keluarga yang ideal. Individu membutuhkan kedua peran orang tua, baik peran ayah maupun peran ibu. Namun, saat ini secara umum beberapa keluarga khususnya di Indonesia melimpahkan sepenuhnya tanggung jawab mengasuh kepada ibu dengan alasan ayah sudah memegang tanggung jawab mencari

nafkah . Hasil penelitian lain juga mengemukakan bahwa kebanyakan ibu berpikir jika tugas pengasuhan sepenuhnya merupakan tugas ibu saja sedangkan tugas ayah cukup dengan mencari nafkah(Soge et al., 2016).

Ayah bukan hanya berperan untuk mencari nafkah dan pemenuhan finansial, tetapi keterlibatan ayah juga berperan penting dalam perkembangan psikologis anak. Hidayati, Kaloeti, dan Karyono (Nisa' et al., 2022)mengemukakan bahwa ayah berperan dalam perkembangan kognitif, emosi dan kesejahteraan psikologis, sosial dan kesehatan fisik pada anak. Pada segi perkembangan kognitif, ayah memberikan dukungan akademik sehingga berdampak positif dalam motivasi prestasi akademik. Pada segi perkembangan emosi dan kesejahteraan psikologis, ayah memberikan kehangatan yang membantu meminimalisir masalah perilaku yang terjadi pada anak. Pada segi perkembangan sosial, anak yang memiliki kelekatan dengan ayah akan meminimalisir konflik dengan teman sebaya. Pada segi kesehatan fisik, anak yang tidak tinggal dengan ayah mayoritas mengalami masalah kesehatan.

Ayah dan ibu memiliki tanggung jawab yang sama untuk terlibat dalam proses pengasuhan dan perkembangan anak. Dimana kelekatan orangtua berpengaruh terhadap perilaku anak, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul “ Kelekatan orangtua terhadap perilaku agresif remaja” penelitian ini menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kelekatan orangtua dan perilaku agresif pada remaja, dimana remaja yang kurang memiliki kelekatan dengan orang tua baik ayah maupun ibu memiliki kecenderungan berperilaku agresif (Ardianti et al., 2021). Adapun penelitian lain mengemukakan bahwa pada hakikatnya kemampuan ayah juga dapat sama dengan ibu dalam mengenali dan merespon kebutuhan anak-anaknya(Ngewa, 2019). Hilangnya salah satu dari peran orang tua akan berdampak pada permasalahan psikologis anak. Fenomena yang terjadi saat ini adalah banyaknya kasus perceraian atau meninggal dunia yang menyebabkan anak harus kehilangan peran ayah. Fenomena ini disebut sebagai fatherless, father absence, father loss, atau father hunger (Ashari, 2017).

Keterlibatan peran ayah sangat berpengaruh pada dampak perkembangan individu. Dampak dari ketidakhadiran peran ayah dalam perkembangan individu diantaranya perasaan marah, malu, kesepian, kecemburuan, kedukaan dan kehilangan mendalam, rendahnya harga diri serta rendahnya kontrol diri (Salsabila & Hakim, 2020). Mahfudho, dkk menemukan bahwa ada pengaruh antara kehadiran Ayah dengan kontrol diri pada remaja (Mahfudho & Meizara Puspita Dewi, 2019). Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan

bahwa keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak berperan penting dalam pembentukan kontrol diri remaja. Kontrol diri membantu individu dalam berpikir dan mengelola perilaku yang akan ditampilkan.

Keterlibatan peran ayah memberikan dampak pada kontrol diri yang akan digunakan dalam menghadapi masalah yang muncul selama masa perkembangan remaja. Remaja yang memiliki kontrol diri yang tinggi tidak akan mudah terpengaruh oleh lingkungan yang buruk, dan mereka akan terhindar dari kriminalitas remaja seperti narkoba, geng motor, bullying, tawuran, dan bentuk kenakalan lainnya. Penelitian (Ekasari & Yuliana, 2012) menemukan bahwa kontrol diri sangat penting bagi remaja untuk mengatur diri sendiri dan mengatasi tantangan yang berkembang sepanjang masa remaja.

Kemampuan melakukan kontrol diri bagi remaja sangat diperlukan, karena remaja yang kurang mampu melakukan kontrol diri dan memiliki kecenderungan untuk minum-minuman keras terutama pada remaja laki-laki sebagaimana yang pernah diteliti oleh (Indraprasti, D. & Rachmawati, 2008). Berdasarkan hasil penelitian Kabat Zinn dkk (Kabat-Zinn, n.d.) bahwa kontrol diri dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan dalam mengontrol perhatian terhadap berbagai tingkat kognitif, emosi, perilaku, tubuh dan pengalaman interpersonal melalui pendekatan *mindfulness*. Shapiro (dalam Afandi, 2012) menjelaskan bahwa *mindfulness* dapat digunakan untuk meningkatkan regulasi diri, relaksasi, dan kontrol terhadap rasa sakit atau untuk eksplorasi diri dan terapi diri. Menurut Brown dkk (Brown & Ryan, 2003) bahwa orang seseorang yang lebih memiliki *mindful* (kesadaran) adalah lebih mampu dalam melakukan kontrol diri dan regulasi diri. *Mindfulness* menjadikan seseorang memiliki kemampuan dalam penyesuaian dengan kebutuhan, perasaan, nilai-nilai yang sesuai dengan situasi tertentu (Ciarrochi et al., 2010). Peningkatan kontrol diri dengan *mindfulness* dilakukan dengan tidak melawan atau menekan keinginan yang biasa muncul dalam diri, akan tetapi dilakukan dengan cara merelaksasikan atau mengendorkan perasaan dan melepaskan perasaan secara hati-hati kemudian kembali memusatkan perhatian (Nick, 2011). Hal ini sejalan dengan tujuan dari penelitian dimana untuk mengetahui pengaruh model *mindfulness therapy* terhadap tingkat kontrol diri pada remaja *fatherless*.

Penelitian terkait *mindfulness* sebelumnya telah dilakukan oleh peneliti dengan judul “Peran *Mindfulness* terhadap perilaku kontrol diri remaja” Hasilnya diketahui bahwa terdapat pengaruh antara *mindfulness* dan kemampuan kontrol diri pada remaja, dimana penerapan *mindfulness* pada remaja akan meningkatkan kontrol dirinya (Agustin et al., 2022).

Penelitian yang lain dilakukan oleh Arif dkk (Arif dkk, 2017) dalam jurnalnya yang berjudul Pelatihan Mindfulness untuk Mengurangi Emosi Marah pada Pengemudi Usia Remaja mendapatkan hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik mindful breathing dapat menurunkan pengalaman emosi marah secara signifikan setelah proses induksi emosi. Temuan ini menunjukkan bahwa terapi mindfulness sederhana memiliki potensi untuk dapat digunakan secara efektif dalam menurunkan emosi marah ketika mengemudi.

Penelitian lain terkait mindfulness dan kontrol diri dilakukan oleh Alifa berjudul efektivitas pelatihan mindfulness untuk meningkatkan kontrol diri mahasiswa dengan adiksi game online. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan mindfulness efektif untuk meningkatkan kontrol diri mahasiswa dengan adiksi game online (Syamantha, 2017). Dampak dari fatherless sendiri menyebabkan remaja kurang mampu dalam mengelola emosi sehingga muncul banyak emosi negative yang berdampak pada perilaku buruk yang dilakukan, dengan mindfulness akan membantu remaja fatherless lebih mampu untuk mengendalikan emosinya sehingga menurunkan perilaku negative sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Penelitian mindfulness sudah banyak dilakukan dan cukup efektif memberikan perubahan bagi subyek dalam berbagai permasalahan seperti penelitian diatas. Hanya saja sejauh ini penelitian yang sudah dilakukan berkaitan dengan remaja fatherless masih sedikit dan cenderung hanya melihat gambaran proses mindfulness, namun belum ada intervensi yang dilakukan berkaitan dengan pemberian terapi mindfulness.

Kebaruan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana subyek yang digunakan adalah remaja fatherless yang mana belum ditemukan penelitian serupa dengan penelitian ini. Sejauh ini banyak yang meneliti tentang remaja yang menjadi namun belum banyak yang meneliti terkait remaja *fatherless*. Selain itu penelitian mindfulness pada remaja fatherless selama ini hanya berupa gambaran secara kualitatif, namun belum ada yang memberikan metode secara eksperimen dengan pemberian model *Mindfulness Therapy*.mindfulness

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen dengan one group pretest-posttest design. Dimana sebelum perlakuan subyek penelitian diberikan terlebih dahulu pretest (tes awal) dan di akhir pembelajaran subyek diberi posttest (tes akhir). Dengan kata lain penelitian eksperimen mencoba meneliti ada tidaknya hubungan sebab akibat antara peningkatan

kemampuan kontrol diri dengan pemberian *Mindfulness* Therapy. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yakni penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini subyek yang berpartisipasi dalam penelitian ini memiliki ketentuan sebagai berikut: 1) Merupakan Remaja Fatherless; 2) Berusia 14-17 tahun; 3) Berdomisili di kota Surabaya; 4) Bersedia mengikuti proses pemberian *Mindfulness* Therapy. Dari hasil survey yang telah dilakukan, peneliti menemukan 13 subyek yang memenuhi kriteria tersebut. Pelaksanaan Uji Model *Mindfulness* Therapy dilaksanakan di Surabaya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji *Wilcoxon Signed Rank Test*, dengan membandingkan rerata *pretest* dengan *posttest*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Prosedur perlakuan (intervensi) yang dilakukan dalam penelitian adalah dengan pemberian terapi *mindfulness*. Tahapan atau proses intervensi tersebut yakni terdiri dari pemberian *informed consent* yang bertujuan untuk memperoleh kesediaan subyek dalam mengikuti proses penelitian secara keseluruhan, *pretest* sebelum pelaksanaan terapi *mindfulness*, *posttest* setelah diberikan terapi *mindfulness*, dan *follow up* dengan tujuan untuk mengetahui efek dari intervensi yang berikan. Dalam pelaksanaannya, terapi *mindfulness* dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan, pada pertemuan pertama terdiri dari sesi 1 yakni sesi pengenalan *mindfulness* dan sesi 2 berlatih *breathing meditation* dan *body sensation*, kemudian pada pertemuan kedua masuk pada sesi 3 *open awareness* dan sesi 4 yakni sesi *Accepting Thoughts and Emotions*, ditutup dengan sesi ke 5 yaitu Latihan relaksasi otot progresif atau PMRT (*teknik progressive muscle relaxation training*). Rancangan intervensi disusun dalam bentuk modul oleh peneliti berdasarkan konsep *mindfulness* Germer. Konsep *mindfulness* meliputi kesadaran (*awareness*), pengalaman saat ini (*of present experience*), dan penerimaan (*with acceptance*) (Germer et al., 2005). Teknik yang akan diberikan dalam praktik kesadaran (*awareness*) adalah dengan teknik kesadaran penuh akan pernapasan (*Mindfulness of the Breath*) dan teknik pemindaian tubuh (*Body Scanning*). Teknik yang diberikan dalam praktik pengalaman saat ini (*of present experience*) adalah dengan teknik mengalami peristiwa saat ini, peristiwa yang indah (*Present Moment, Wonderful Moment*) dan teknik Kesadaran Penuh pada Emosi (*Mindfulness of Emotions*). Teknik yang diberikan dalam praktik penerimaan (*with*

acceptance) adalah dengan teknik Kekuatan Berkata “YA” (*The Power of Yes*) dan teknik Merangkul Hidup dengan Senyuman (*Embracing LifewithSmile*)

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Status Pernikahan Orang Tua

<i>Status pernikahan orangtua</i>	<i>f</i>	<i>prosentase</i>
<i>Menikah</i>	10	70%
<i>bercerai</i>	2	20%
<i>Tidak menikah</i>	1	10%

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa remaja *fatherless* yang menjadi subyek penelitian 20% masih diasuh oleh orang tua yang menikah namun ayah kurang memberikan peranan dalam pengasuhan, sedangkan 70% lainnya berstatus cerai dan tinggal Bersama ibu, dan 10 % lainnya berada dalam pengasuhan orangtua yang tidak menikah dan hanya tinggal Bersama ibu.

Sedangkan hasil uji taraf signifikansi diperoleh $p = 0,001$ sehingga $p < 0,05$ yang artinya signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara skor pretest dan posttest pada remaja *fatherless* setelah mendapatkan intervensi berupa *Mindfulness Therapy*. Hasil pengujian data tersebut dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 2. Hasil Uji Signifikansi Data Pretest dan Posttest Skala Kontrol Diri

<i>Variabel</i>	<i>Z</i>	<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>
<i>Kontrol Diri</i>	-3.192 ^b	0,001

Positive Rank atau selisih positif antara hasil kemampuan kontrol diri pada saat pretest dan posttest menunjukkan bahwa terdapat 13 subjek yang bernilai positif artinya bahwa ke 13 subjek mengalami adanya peningkatan pada kemampuan kontrol diri. Mean Rank atau rata-rata peningkatan kemampuan kontrol diri tersebut sebesar 7.00 sedangkan jumlah rangking positif sebesar 91.00.

Tabel 3. Hasil Rank Pretest dan Postest Skala Kontrol Diri

	N	Mean Rank	Sum Of Rank
<i>Negative Ranks</i>	0 ^a	.00	.00
<i>Positive Ranks</i>	13 ^b	7.00	91.00
<i>Ties</i>	0 ^c		
<i>Total</i>	13		

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti maka pembuktian empiris ini memberikan penjelasan bahwa *Mindfulness* Therapy dapat meningkatkan kemampuan kontrol diri pada remaja *fatherless*. *Mindfulness* akan membantu remaja *fatherless* lebih mampu untuk mengendalikan emosinya dengan lebih efektif sehingga menurunkan perilaku negatif. Setelah mendapatkan pelatihan *Mindfulness* Therapy, diketahui bahwa sebagian besar remaja *fatherless* telah mengelola reaksi emosi dan lebih tenang dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi, hal ini membuktikan bahwa subjek penelitian mampu mengatur emosinya dalam menghadapi permasalahan sehari-hari, maka dapat dikatakan bahwa *Mindfulness* Therapy berdampak pada peningkatan kontrol diri remaja *Fatherless*.

Pembahasan

Berdasarkan hasil uji statistik yang menunjukkan bahwa hasil uji taraf signifikansi diperoleh $p = 0,001$ sehingga $p < 0,05$ yang artinya signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa model Pengembangan *mindfulness* therapy berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan kontrol diri pada remaja *Fatherless*. Terdapat perbedaan yang signifikan antara skor pretest dan posttest pada remaja *fatherless* setelah mendapatkan intervensi berupa *Mindfulness* Therapy. Dengan demikian bahwa penelitian ini menguatkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kabat Zinn dkk (Afandi, 2012) bahwa kontrol diri dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan dalam mengontrol perhatian terhadap berbagai tingkat kognitif, emosi, perilaku, tubuh dan pengalaman interpersonal melalui pendekatan *mindfulness*. Hasil penelitian ini juga menguatkan penjelasan Shapiro bahwa *mindfulness* dapat digunakan untuk meningkatkan

regulasi diri, relaksasi, dan kontrol terhadap rasa sakit atau untuk eksplorasi diri dan terapi diri (Afandi, N., A., 2007). Penelitian-Penelitian yang dilakukan Brown dkk menunjukkan bahwa seseorang yang melakukan meditasi mindfulness dapat memiliki kemampuan kontrol diri yang lebih baik dan perasaan sejahtera (Brown & Ryan, 2003). Sedangkan pendapat (Ciarrochi et al., 2010) menjelaskan bahwa mindfulness menjadikan seseorang memiliki kemampuan dalam penyesuaian dengan kebutuhan, perasaan, nilai-nilai yang sesuai dengan situasi tertentu juga tidak dikuatkan oleh penelitian ini. mindfulness Penelitian ini juga menguatkan pendapat Cayoun, (tt) yang mengatakan bahwa merupakan jalur untuk mempermudah seseorang dalam kontrol diri dalam menghadapi masalah seperti kecemasan, depresi dan gejala traumatik. Penelitian ini juga mendukung pendapat (Nick, 2011) bahwa peningkatan kontrol diri dapat dicapai dengan mindfulness, tidak melawan atau menekan keinginan yang biasa muncul dalam diri, akan tetapi dicapai dengan cara merelaksasikan atau mengendorkan perasaan dan melepaskan perasaan secara hati hati kemudian kembali memusatkan perhatian. Penelitian ini mendukung pendapat bahwa mindfulness dapat berfungsi untuk meningkatkan kehendak seseorang untuk mengalami peristiwa saat ini. Selain dapat menjadikan seseorang melakukan kontrol diri yang baik (Alberts, H., n.d.)

Selain itu, penelitian ini juga mendukung studi University of California oleh Locklear yang menemukan bahwa pasien yang melakukan program meditasi mindfulness dalam 8 minggu mengalami penurunan depresi dan gejala kecemasan, memiliki kontrol diri lebih baik dan kesejahteraan yang lebih tinggi (Afandi, 2012). (Indraprasti, D. & Rachmawati, 2008) menjelaskan bahwa beberapa indikator orang yang memiliki kontrol diri adalah adanya kemampuan mengontrol perilaku, kemampuan mengontrol stimulus, kemampuan mengantisipasi kejadian, kemampuan menafsirkan kejadian dan kemampuan mengambil keputusan. Beberapa karakteristik atau indikator tersebut di atas cenderung tidak dimiliki oleh kelompok eksperimen dalam penelitian ini meskipun telah mendapatkan pelatihan. Karena kelompok eksperimen dalam penelitian ini belum mendapatkan salah satu manfaat dari melakukan meditasi meningkatkan mindfulness kemampuan kontrol yaitu diri sebagaimana yang dijelaskan Nick (2011) bahwa peningkatan kontrol diri dapat dicapai dengan mindfulness. Hal itu karena mereka belum mampu melakukan meditasi mindfulness sebagaimana hasil wawancara peneliti terhadap beberapa subjek penelitian menunjukkan bahwa diantara mereka tidak mampu mengontrol stimulus karena terganggu oleh suara bising sekitar rumah dan oleh bau masakan yang mereka cium saat mereka melakukan meditasi mindfulness. Proses

pelatihan pemberian perlakuan atau meditasi mindfulness hanya berlangsung selama 6 jam yang terdiri dari 4 sesi yaitu sesi pengenalan meditasi mindfulness, sesi pengenalan scanning (pendeteksi)an tubuh dan meditasi mindfulness serta prakteknya, sesi pengenalan kontrol diri dan praktek scanning (pendeteksi)an tubuh serta meditasi mindfulness, dan sesi memahami hasrat yang menyebabkan rendahnya kontrol diri, mempraktekkan scanning (pendeteksi)an tubuh serta meditasi mindfulness. Pendeknya waktu yang digunakan dalam pelatihan tersebut tidak menjadikan kelompok eksperimen memahami betul hakekat meditasi mindfulness apalagi sampai pada tingkatan praktek yang sempurna tidak dapat dicapai oleh kelompok eksperimen. Menurut CL Psychiatry, St Vincent's Hospital Sydney untuk mendapatkan hasil terbaik dari praktek meditasi mindfulness adalah melakukan meditasi mindfulness dua kali dalam satu hari selama 10-45 menit dan pendeteksi)an tubuh (body scan) selama 30-45 menit dalam sehari (Afandi, 2009). Dari pengakuan para peserta kelompok eksperimen, mereka tidak mempraktekkan meditasi mindfulness selama di rumah dengan alasan masih bingung dengan praktek meditasi mindfulness. Selain melakukan meditasi formal yang terdiri dari meditasi mindfulness sendiri dan body scan, untuk mendapatkan manfaat maksimal dari meditasi mindfulness seseorang seharusnya melakukan meditasi informal yang terdiri dari latihan berjalan dan makan pelan pelan dengan merasakan dan menyadari setiap gerakan saat berjalan dan makan (Germer dalam (Afandi, N., A., 2009)

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasar atas hasil pengolahan data dan pembahasan yang diperoleh, secara umum dapat disimpulkan bahwa pemberian terapi *mindfulness* terbukti meningkatkan kemampuan kontrol diri pada remaja *fatherless*. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh sikap antusias dan komitmen partisipan dalam mengikuti program kegiatan dan latihan meditasi yang diberikan

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Triman, Sunu Bagaskara, Endang Fouriana Listyawati, J. S. P. (2017). *Pelatihan Mindfulness untuk Mengurangi Emosi Marah pada Pengemudi Usia Remaja*.
- Ashari, Y. (2017). Fatherless in Indonesia and its impact on children's psychological development. *Psikoislamika*, 16–17. www.cyep.org
- Asy'ari, H., & Ariyanto, A. (2019). Gambaran Keterlibatan Ayah dalam pengasuhan anak (Paternal Involvement) di Jabodetabek. *Jurnal Psikologi Ilmiah*, 11(1), 37–44.

- Brown, K. W., & Ryan, R. M. (2003). The Benefits of Being Present: Mindfulness and Its Role in Psychological Well-Being. In *Journal of Personality and Social Psychology*.
<https://doi.org/10.1037/0022-3514.84.4.822>
- Ciarrochi, J., Bilich, L., & Godsell, C. (2010). *Psychological flexibility as a mechanism of change in Acceptance and Commitment Therapy*.
- Ekasari, A., & Yuliana, S. (2012). Kontrol Diri dan Dukungan Teman Sebaya Dengan Coping Stres Pada Remaja. *Jurnal Soul*, 5(2).
- Indraprasti, D. & Rachmawati, M. A. (2008). *Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Perilaku Minum-Minum Keras Pada Remaja Laki-Laki*. Universitas Islam Indonesia.
- Kabat-Zinn, J. (n.d.). *An Outpatient Program In Behavioral Medicine For Chronic Pain Patient Based On Practice Mindfulness Meditation: Theoretical Considerations And Preliminary Results*. Departement Of Medicine University Of Massachusetts Medical Scholl Worcester.
- Mahfudho, Z., & Meizara Puspita Dewi, E. (2019). PENGARUH PERAN AYAH DAN SELF CONTROL TERHADAP PERILAKU MENGAKSES SITUS PORNOGRAFI PADA REMAJA LAKI-LAKI. *Talenta*, 4(2). <https://doi.org/10.26858/talenta>
- Ngewa, H. M. (2019). PERAN ORANG TUA DALAM PENGASUHAN ANAK. *Educhild*, 1(1).
- Nick. (2011). Meditation And Self-Control. In *HeadSpace*.
- Nisa', H., Mutiara Puspitarini, L., & Lu'lu' Zahrohti, M. (2022). Perbedaan Peran Ibu dan Ayah dalam Pengasuhan Anak pada Keluarga Jawa. In *Jurnal Multidisiplin West Science* (Vol. 01, Issue 02). Desember.
- Salsabila, S., & Hakim, L. (2020). PENGARUH PERAN AYAH TERHADAP SELF ESTEEM MAHASISWA DI UNIVERSITAS TEKNOLOGI SUMBAWA. *Psimawa*, 3(1), 24–30.
<http://jurnal.uts.ac.id/index.php/PSIMAWA>
- Soge, E. M. T., Bunga, B. N. K., Thoomaszen, N. W., & Killing, I. Y. (2016). PERSEPSI IBU TERHADAP KETERLIBATAN AYAH DALAM PENGASUHAN ANAK USIA DINI. *INTUISI*, 8(2). <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/INTUISI>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Sukardi, M. (2023, May 23). *Indonesia Negara Fatheless Nomor 3 Dunia, Apa itu?* Okezone.Com.

Syamantha, A. (2017). Efektivitas pelatihan mindfulness untuk meningkatkan kontrol diri mahasiswa dengan adiksi game online tesis. *Psychology UGM*, 339393.
http://lib.ugm.ac.id/ind/?page_id=248